

Sorin CRISTEA

dr., prof. univ., Universitatea din București

Cultura pedagogică

Rezumat: Cultura pedagogică definește ansamblul valorilor pedagogice fundamentale care susțin structura de bază a educației la nivel de funcții generale ale educației, finalități ale educației, conținuturi generale ale educației, normativitate a educației. Avem în vedere valorile pedagogice sociale (civice, profesionale, culturale) și psihologice (logice, afectiv-motivaționale, caracteriale) angajate în termeni de conținuturi de bază validate social-istoric, corespunzător competențelor psihologice vizate, reflectate și la nivelul normativității care ordonează conceperea și realizarea educației. Din această perspectivă, putem identifica mai multe modalități de manifestare a culturii pedagogice: ma-

nagerială (la nivel de politică a educației), teoretică (academică) și practică, a actorilor educației, a școlii ca organizație.

Cultura pedagogică a profesorului – raportată la conceptul sociologic de cultură și la conceptul pedagogic de cultură generală – asigură fundamentele reușitei sale sociale la toate disciplinele și treptele de învățământ. Trebuie promovat la nivel de cultură pedagogică: a) generală (teoria generală a educației, teoria generală a instruirii, teoria generală a curriculumului); b) aprofundată (psihologia educației, sociologia educației, managementul educației; teoria comunicării/predării, teoriile învățării ca modele de instruire, teoria evaluării); c) aplicată/practică (teoria învățământului preșcolar, primar etc.; didacticile particulare; practica pedagogică – de observare, de realizare).

Cuvinte-cheie: cultură pedagogică, valori pedagogice, normativitate pedagogică, cultura școlii.

Abstract: The term "pedagogical culture" describes a set of fundamental pedagogical values supporting the basic structure of education at such levels as general purpose, end goals, broad contents, and norms. This implies social (civic, professional, and cultural) and psychological (logical, affective, emotional, and character-wise) pedagogical values, which are engaged in terms of socially and historically validated basic contents, according to the envisaged psychological competences, also reflected in the norms that order and regulate the concept and implementation of education. From this perspective, we can identify several means of manifestation for pedagogical culture: managerial (at education policy level), theoretical (academic), and practical, by actors of education and schools as organizations.

The teacher's pedagogical culture (correlated with the sociological concept of culture and the pedagogical concept of general culture) ensures the foundations of his success in all school disciplines and at all stages of schooling. A teacher's pedagogical culture needs to be promoted at the following levels: a) general (general education theory, general instruction theory, general curriculum theory); b) in-depth (psychology of education, sociology of education, management of education; communication/teaching theory, theories of learning, assessment theories); c) applied/practical (theory of preschool education, primary education etc.; specific didactics; teaching practice (observation and teaching)).

Keywords: pedagogical culture, pedagogical values, pedagogical normativity, school culture.

Conceptul de **cultură pedagogică** trebuie construit, definit și analizat în cadrul epistemologic stabilizat la nivelul teoriei generale a educației, afirmată ca știință fundamentală a educației (sau știință pedagogică fundamentală). Pe acest fond, cultura pedagogică definește ansamblul valorilor pedagogice fundamentale care susțin structura de bază a educației la nivel de funcții generale ale educației, finalități ale educației, conținuturi generale ale educației, normativitate a educației.

1) **Funcțiile generale ale educației** angajează în mod obiectiv: a) funcția de maximă generalitate, de formare/dezvoltare

a personalității *educatului* în vederea integrării optime în societate pe termen scurt, mediu și lung; b) *funcțiile principale de formare/dezvoltare*: b-1) *socială*: civică – profesională – culturală; b-2) psihică (cognitivă-noncognitivă). Realizarea optimă a acestor funcții este mediată prin *funcția culturală* definită ca *funcție axiologică* superioară, care angajează un ansamblu de *valori sociale* (civice, profesionale, artistice, religioase, filozofice, științifice, tehnologice) și *psihologice* (logice, afectiv-motivaționale, *caracteriale*). În această perspectivă, *educația* (ca activitate) și *școala* (ca instituție/organizație specializată în educație/instruire) îndeplinesc *misiunea* – validată și în plan *legislativ* – de factor de *cultură* și *civilizație*. Această *misiune* este susținută *pedagogic* la nivel de *cultură socială* (civică, profesională, artistică, religioasă, filozofică, *științifică*, tehnologică) și *psihologică* (logică/rațională; afectiv-motivațională, *caracterială*).

2) **Finalitățile educației** angajează *subiectiv proiectarea curriculară a activității de educație/instruire*, respectând *funcțiile generale ale educației* cu caracter *obiectiv*, la nivel de: a) *sistem de învățământ* (prin *idealul educației* și *scopurile generale/strategice* ale educației); b) *proces de învățământ* (prin *obiectivele generale, specifice și concrete* ale educației/instruirii). Conceperea și realizarea optimă a finalităților educației angajează două categorii de **valori pedagogice** pe care proiectanții educației trebuie să le selecteze și să le coreleze optim, gradual și permanent: a) **valori pedagogice psihologice**, exprimate în termeni de *competențe generale și specifice, cognitive și noncognitive*; b) **valori pedagogice sociale**, exprimate în termeni de *conținuturi de bază* recunoscute și validate de societate, ca **valori culturale** (*artistice, religioase, filozofice, științifice, tehnologice*) necesare pentru *formarea/dezvoltarea* viabilă, durabilă a personalității *educatului*.

3) **Conținuturile generale ale educației** angajează *valorile pedagogice generale*, reflectate ca *valori psihosociale* cu caracter *obiectiv*, determinate de cerințele

psihologice individuale (ale fiecărui *educat*) și de cerințele sociale, de dezvoltare permanentă a societății: a) *binele moral* (religios, filozofic, civic, politic, juridic, economic/profesional, deontologic) – *valoare generală* aflată la baza construcției obiectivelor generale și specifice ale *educației morale*, care vizează formarea/dezvoltarea *conștiinței morale* teoretice și practice; b) *adevărul științific moral* (tipic științelor matematice, științelor naturii, științelor socioumane) – *valoare generală* aflată la baza construcției obiectivelor generale și specifice ale *educației intelectuale*, care vizează formarea/dezvoltarea *conștiinței intelectuale/științifice* teoretice și practice; c) *utilitatea adevărului științific aplicat* – *valoare generală* aflată la baza *educației tehnologice/profesionale* care vizează formarea/dezvoltarea *conștiinței tehnologice/profesionale* teoretice și practice; d) *frumosul* (din artă, natură, societate) – *valoare generală* aflată la baza *educației estetice*, care vizează formarea/dezvoltarea *conștiinței estetice* teoretice și practice; e) *sănătatea* (psihică și fizică) – *valoare generală* aflată la baza *educației psihofizice*, care vizează formarea/dezvoltarea *conștiinței psihofizice* teoretice și practice.

4) **Normativitatea educației** angajează *valorile pedagogice*, aflate la baza *funcțiilor, finalităților și conținuturilor educației*, la nivelul *axiomelor, legilor și principiilor* care ordonează conceperea și realizarea educației la scara întregului sistem și proces de învățământ. Un exemplu semnificativ este cel al *principiilor generale* care ordonează *proiectarea curriculară a educației/instruirii* pe baza *valorilor pedagogice fundamentale* care susțin: a) *cunoașterea pedagogică*, la nivelul *corelației optime* necesară în cadrul oricărui *mesaj pedagogic/didactic*, între *informare* (cunoștințe de bază selectate, transmise, receptate) și *formare pozitivă* (prin prioritatea acordată *gândirii și motivației interne*); b) *comunicarea pedagogică* la nivelul *corelației optime* dintre *profesor și clasa de elevi*, asigurată prin construcția *repertoriului comun* (în plan *cognitiv*, dar și *afectiv-moti-*

PROIECTE CEPD

Pentru reforme calitative în educație

Perioada de implementare: Iulie 2014-ianuarie 2015

Finanțator: Fundațiile pentru o Societate Deschisă, oferit prin intermediul Fundației Soros-Moldova

Scopul proiectului: Dezvoltarea și consolidarea politicilor/reformelor educaționale în Republica Moldova prin lansarea discuțiilor publice la nivel local și articularea poziției actorilor comunitari față de acest proces

Rezultate: Grad sporit de informare a actorilor comunitari asupra necesității și importanței reformelor educaționale; nivel avansat de sensibilizare a actorilor comunitari vizavi de necesitatea reformelor continue în domeniul educațional cu scopul sincronizării învățământului cu toate schimbările din societate; actori comunitari implicați și motivați pentru participare în dialogurile publice pe marginea politicilor educaționale și reformelor actuale; 10 întruniri pentru actori educaționali și comunitari (în 5 centre raionale și în 5 comunități rurale cu gimnaziu sau liceu de circumscripție); 300 de persoane participante la seminarii locale destinate actorilor educaționali și comunitari; 60 de persoane participante la mesele rotunde din proiect etc.

vațional); c) *creativitatea pedagogică* la nivelul corelației dintre *evaluarea – autoevaluarea continuă* a rezultatelor obținute, asigurată prin *feedback extern* (construit de profesor) și *intern*, construit de elevii care asigură adaptarea permanentă la schimbare, în *context deschis*.

Cultura pedagogică reflectă, astfel, o *realitate psihosocială complexă*, mai extinsă și mai profundă decât cea definită prin conceptul operațional de *educație pentru cultură*, apropiat de dimensiunea particulară a conținuturilor educației, fixate în zona *noilor educații*, variabilă în raport de *problematica lumii contemporane*.

Cultura pedagogică definește ansamblul *valorilor pedagogice fundamentale* angajate la nivelul *funcțiilor, finalităților, conținuturilor educației și al normativității educației*, care asigură ordonarea proiectării și realizării educației/instruirii prin construcția și validarea *epistemologică și socială* a unor *axiome, legi și principii*.

Din această perspectivă, putem identifica mai multe *modalități de manifestare a culturii pedagogice*, afirmată în cadrul sistemului de învățământ, conceput ca *sistem deschis* (spre toate *formele de educație/instruire*, spre toți *actorii sociali*, mai ales spre cei *comunitari* – familia și comunitatea locală) și a procesului de învățământ:

a) *cultura pedagogică a politicii educației*, probată prin *calitatea proiectării educației și a instruirii* la nivel de *sistem* (reforma învățământului, cercetarea pedagogică fundamentală) și de *proces* (plan de învățământ, programe și manuale școlare/universitare, materiale auxiliare, proiecte de lecție etc.) și a *conducerii manageriale* (*globală, optimă*/în raport de resurse și condiții, *strategică*/pe termen mediu și lung, *inovatoare*), fundamental diferită de cea *administrativ-birocratică* (parcelară/atomizată, standardizată, punctuală, reproductivă);

b) *cultura pedagogică academică, teoretică*, probată prin *calitatea produselor cercetării pedagogice fundamentale*, afirmate *epistemologic și social* la nivel de *tratate, dicționare, istorii ale domeniului*;

c) *cultura pedagogică practică, aplicată*, probată prin *calitatea activităților de educație și de instruire* (lecții, cursuri universitare etc.) organizate, planificate, realizate și dezvoltate în contextul procesului de învățământ, la toate treptele și disciplinele de învățământ;

d) *cultura pedagogică a actorilor educației*, probată prin *calitatea conștiinței pedagogice teoretice* (*concepția pedagogică*, susținută socioafectiv și caracterial) și *practice* (vezi *conduita pedagogică*): a *profesorilor* de la toate disciplinele și treptele de învățământ; a *elevilor și studenților*; a *adulților* implicați în activități de formare continuă, în perspectiva educației permanente și a autoeducației; a *părinților*, a *reprezentanților comunității educaționale* (locale, teritoriale, naționale, internaționale);

e) *cultura școlii*, probată prin *calitatea sa de organizație socială specializată în educație/instruire*, „care învață” în *context deschis* (premisă și rezultat al „sănătății organizații-

onale”), centrată prioritar asupra optimizării relației dintre resursele pedagogice existente/disponibile (informaționale, umane, didactico-materiale, financiare) – obiectivele pedagogice proiectate – procesul de învățământ – produsele obținute în timp, optimizare realizată din perspectivă prioritar pedagogică;

f) *cultura pedagogică a profesorului*, ca proiectant al activităților concrete (lecție, curs universitar etc.), probată prin *calitatea operaționalizării obiectivelor specifice* (definite în termeni de competențe și de conținuturi de bază), a centrării asupra cunoștințelor de bază (declarative, procedurale, condiționale), a alegerii metodologiei optime de predare-învățare-evaluare în context deschis (forme de organizare determinate de societate – inițiate de profesor, resurse pedagogice existente, stiluri manageriale/didactice/socioafective aplicabile etc.).

Promovarea unei *culturi pedagogice autentice*, viabilă, durabilă în contextul *societății postmoderne, informaționale, bazată pe cunoaștere*, solicită o reconstrucție a conceptului la nivel de concept pedagogic fundamental, stabilizat epistemologic și deschis social. O astfel de reconstrucție implică raportarea permanentă la: a) *valorile pedagogice generale*, care susțin *structura de bază* a educației la nivel de *funcții generale ale educației, finalități ale educației, conținuturi generale ale educației, normativitate a educației* (analizate anterior); b) *conceptul sociologic de cultură și conceptul pedagogic de cultură generală*, care asigură premisele definirii *conceptului de cultură pedagogică a profesorului* (vezi Sorin Cristea [2, pp. 692-712]).

Conceptul sociologic de cultură definește un ansamblu de *valori fundamentale* necesare pentru *dezvoltarea societății și a personalității umane*, validate social-istoric, angajate la nivel de: a) *produse superioare ale cunoașterii umane*: artă, religie, filozofie, științe (logico-matematice, informatice; ale naturii; socioumane), tehnologie (cu dezvoltări multiple la nivel de *științe aplicate*); b) *instituții/organizații*, care susțin elaborarea și difuzarea acestor *produse superioare ale cunoașterii umane*; c) *mod de viață*, probat prin tradiții, mentalități, cutume, obișnuințe, atitudini (afective, motivaționale, volitive, caracteriale) care reflectă caracteristicile psihosociale proprii fiecărei comunități și individualități, condiționate *istoric* [5].

În această perspectivă, o politică a culturii viabilă la scară socială, trebuie să impună, în plan *normativ*, optimizarea raporturilor dintre cele trei *niveluri ale culturii*: a) *superioară* (prin *produsele cunoașterii umane* validate social-istoric); b) *intermediară*, care trebuie să difuzeze prioritar valorile fundamentale ale culturii superioare (vezi rolul *mass-mediilor*); c) *primară*, care poate fi influențată, astfel, în sens pozitiv, îmbogățind, în mod implicit, produsele superioare ale culturii în condiții de interculturalitate și de multiculturalitate, favorabile progresului social general, comunitar, individual.

Conceptul pedagogic de cultură generală definește

ansamblul valorilor culturii superioare reflectate specific la nivelul curriculumului școlar și universitar, în construcția planului de învățământ, a programelor și a manualelor școlare/universitare, a auxiliarelor școlare/universitare, a proiectelor de lecție, de curs universitar etc. Valorile culturii superioare, determinate de produsele superioare ale cunoașterii umane, fundamentează curriculumul la toate treptele și disciplinele de învățământ asupra cunoștințelor de bază, care au efecte formative pozitive durabile, pe termen scurt, mediu și lung. În această perspectivă există o *cultură generală a fiecărei discipline de învățământ*, construită prin medierea pedagogică a produselor superioare ale culturii, validate social-istoric. În consecință, *obiectivele generale*, proprii fiecărei trepte de învățământ, angajează formarea/dezvoltarea personalității educatului prin *cultură generală* (cu valoare formativă superioară, durabilă): a) *instrumentală* (învățământ primar); b) *de bază* (învățământ secundar gimnazial); c) *de profil*, cu deschidere spre specializare profesională medie (învățământ secundar liceal și profesional); d) *orientată spre specializare superioară: largă* (învățământ superior – licență), *aprofundată* (învățământ superior – masterat), *de vârf* (învățământ superior – doctorat).

Cultura pedagogică a profesorului asigură fundamentele reușitei sale sociale, la toate treptele și disciplinele de învățământ. În acord cu reperele fixate anterior, *cultura pedagogică* reprezintă ansamblul valorilor promovate de *știința socioumană specializată în studiul educației (pedagogia/științele pedagogice/științele educației)*, definite în termeni de concepte proprii (fundamentale, operaționale, construite interdisciplinar), angajate la nivel general, aprofundat, aplicat/practic.

1) La nivel **general** este angajată **cultura pedagogică generală** a profesorului. Aceasta solicită studiul *științelor pedagogice fundamentale (științelor educației fundamentale)*, aflate la baza construcției tuturor *științelor educației* (mai vechi sau mai noi). Avem în vedere trei *științe pedagogice fundamentale* (sau *științe ale educației fundamentale*), construite din perspectiva istorică a paradigmei curriculumului:

- a) **teoria generală a educației (fundamentele pedagogiei)** – definește și analizează *conceptele pedagogice fundamentale* referitoare la activitatea de educație realizată în contextul sistemului de educație/învățământ (educația, funcțiile și structura de bază a educației, finalitățile educației, conținuturile generale ale educației, formele generale ale educației, sistemul de educație/învățământ);
- b) **teoria generală a instruirii (didactica generală)** definește și analizează *conceptele pedagogice fundamentale* referitoare la activitatea de instruire realizată în contextul procesului de învățământ

(instruire/proces de învățământ; normativitate didactică; forme de organizare, obiective, conținuturi, metode, evaluare; activitatea de instruire ca activitate de predare-învățare-evaluare);

- c) **teoria generală a curriculumului (teoria generală a proiectării curriculare a educației/instruirii** la toate nivelurile *sistemului* și ale *procesului de învățământ*) (*curriculum ca paradigmă – model de proiectare*; fundamentele generale ale *curriculumului/etimologice, istorice, filozofice, sociologice, psihologice, politice*; fundamentele specific-pedagogice ale *curriculumului/finalitățile educației*; tipurile de *curriculum*; produsele *curriculumului*; procesul de elaborare a *curriculumului*).

2) La nivel **aprofundat**, este angajată **cultura pedagogică aprofundată** a profesorului, realizată prin studiul a două categorii de *științe pedagogice/ale educației*, dezvoltate: a) *interdisciplinar – psihologia educației, sociologia educației, managementul educației/organizației școlare/clasei de elevi*; b) *intradisciplinar – teoria predării/comunicării; teoriile psihologice ale învățării abordate pedagogic ca modele de instruire; teoria evaluării*.

3) La nivel **aplicat/practic** este angajată **cultura pedagogică aplicată/practică** a profesorului realizată prin studiul a două categorii de *științe pedagogice/ale educației* care asigură premisele unei *practici pedagogice* eficiente: a) *pedagogia învățământului preșcolar/primar* etc.; b) *didacticile particulare* pe discipline și trepte de învățământ/subordonate *didacticii generale* (în calitate de *teorie generală a instruirii*, construită ca *subteorie a teoriei generale a educației*, raportată permanent la *teoria generală a curriculumului*); c) *practica pedagogică*: de *observare – de realizare* la disciplina de specialitate și la *activitatea educativă* de tip *formal* (dirigenție, orientare și consiliere) și *nonformal* (consultații individuale și de microgrup; cercuri de specialitate, tematice etc.).

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Bârsănescu Șt. Unitatea pedagogiei ca știință. Ediția a II-a. București: EDP, 1976.
2. Cristea S. Dicționar Enciclopedic de Pedagogie. Vol. I, A-C. București: Didactica Publishing House, 2015.
3. Cristea S. Concepte fundamentale în pedagogie. Vol. 1-9. București: Didactica Publishing House, 2016-2018.
4. Koselleck R. Conceptele și istoriile lor. 2006. Trad. București: ART, 2009.
5. Marshall G. (ed.) Oxford. Dicționar de sociologie. 1998. Trad. București: Univers Enciclopedic, 2003.